

Presentation and Curriculum of Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies & Department of Automotive Technology at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences at Iğdır University, Turkey

*Emin Taner ELMAS

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

*Corresponding author: [Emin Taner ELMAS](#)

Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iğdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iğdır University, Turkey

Abstract

This article is a presentation manuscript prepared for the introduction of Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies & Department of Automotive Technology at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences at Iğdır University, Turkey.

As a general information on Automotive Technology Program, it is possible to say that this program is a two-year higher education program that aims to train the qualified intermediate technical manpower needed by the automotive industry in both production, design, quality, planning and after-sales service levels, in accordance with the quality and service philosophy that will meet the expectations of the age. The mission is to train preferred, professional technical personnel who have received theoretical and practical training at international level in the fields needed by the industry.

Automotive Technology program continues its educational activities with an average of 21 student quotas per year. The graduates receive the title of “Automotive Technician Expert with University Associate's Degree”.

The level of qualification is Short Cycle (Associate's) Degree and the official duration of programme in credits and years shall be 2 years (120 ECTS), 4 Semesters, 16-18 weeks per semester. The mode of study is full-time.

The main aims and objectives of the programme is to educate and graduate Automotive Technician Experts with University Associate's Degree, and the learning programme outcomes are design, production, installation, planning, monitoring and maintenance capabilities related with Automotive Technology and Motor Vehicles and Transportation Technologies.

The successful course completion of 120 ECTS Credits is required for graduation.

The main courses and lectures taught at the Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies - Department of Automotive Technology are stated as follows:

Mathematics – I, Physics, Internal Combustion Engine Technology, Automotive Electric and Electronics, Measurement and Control, Technical Drawing, Information and Communication Technology, Career Planning, Occupational Health and Safety, Principles of Atatürk and History of Revolution - I and II, Turkish Language – I and II, Foreign Language – I and II, Mathematics– I and II, Fuel and Ignition Systems of Spark Ignition – SI-Engines, Safety and Comfort Systems, Machine Elements, Computer – Aided Design, Hydraulics and Pneumatics, Fuel and Ignition Systems of Diesel Compressed Ignition – SI- Engines, Power Train & Drive Train and Power

Transmission, Engine Test Adjustments, Damage Assessment and Analysis Methods, Thermodynamics, Automotive Material Technology, Vehicle Inspection and Regulatory, Occupational Health and Safety, Electric and Hybrid Vehicle Technology, Driving Techniques, Alternative Engines and Fuel Systems, Motor Vehicle Mechanics, Movement Control Systems, Emission Control Systems, Technology for Vehicle Body Shell and Painting, Management and Organization for Vehicle Maintenance Service Work Shop, Heating and Cooling Systems, Emerging Technologies for Automotive, Motor Vehicle Design, Technical Automotive English, Entrepreneurship, Research & Development Methods and Internship.

As professional status; this degree enables the graduate to exercise his/her profession in the field of Motor Vehicles and Transportation Technologies – Automotive Technology as an Automotive Technician Expert (with University Associate's Degree) (Otomotiv Teknikeri) in accordance with the national / international regulations and practices. Access to further study depends upon successful completion of this programme, students may apply to first cycle degree programmes in or a related field of the study and gain access to these programmes through a centralised, nation-wide Vertical Transfer Examination (Dikey Geçiş Sınavı). [1], [2], [3]

Keywords: Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Automotive, Iğdır Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Iğdır University.

Introduction – Giriş

Vizyonumuz; Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı'nı öncü ve örnek, küresel boyutta bir marka haline getirmektir.

Misyonumuz; Endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, uluslararası düzeyde teorik ve uygulamalı eğitim almış, tercih edilen, mesleki teknik elemanlar yetiştirmektir.

Programımız, yıllık ortalama 21 öğrenci kontenjanıyla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mezun olanlar “**OTOMOTİV TEKNİKERİ**” ünvanı alırlar.

- Mezuniyet sonrası çalışma alanları oldukça geniştir. Mezunlarımız başta otomotiv fabrikaları olmak üzere, oto parça yan sanayi, servislerde, oto galerilerinde, yol yardımcı firmalarında, havayolları yer hizmetlerinde, makine imalat ve tasarım alanlarında istihdam edilmektedirler.
- Bunun yanı sıra dikey geçiş yapmak isteyen öğrencilerimiz girecekleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile, ilgili Lisans Programlarında 4 yıllık eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

Tarihçe:

- Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü/Otomotiv Teknolojisi Programı, Iğdır Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuş olup; ilk kez 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılında, öğrenci alımına başlamıştır.
- Otomotiv Teknolojisi Programı; gerek üretim, tasarım, kalite ve planlama ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık öğrenim veren bir yükseköğretim programıdır.
- Öğrenci kontenjanı, 21 olarak belirlenmiştir. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Hazırlık sınıfı olmayıp; öğrenciler, öğretime doğrudan 1. sınıftan başlatılmaktadır. Eğitim-öğretim süresi; toplam dört yarıyıldan oluşmak üzere 2 yıldır.

Method, Findings and Discussion – Yöntem, Bulgular ve Tartışma

Programın Amacı:

- Programın amacı, otomotiv sektöründe üretim, tasarım, kalite kontrol, kalite güvence, montaj ve bakım alanlarında, planlama ve takip, otomotiv fabrikalarında mekanik tasarımcı ve servis teknikerliği vb. görevleri gerçekleştirecek sektöre nitelikli iş gücünü sağlamaktır.
- Mezun olanlar “**OTOMOTİV TEKNİKERİ**” ünvanı alırlar.

Programın Hedefi:

- Program; otomobil, kamyon, otobüs, iş makinesi, makine vb. parçalarının tasarımını, mukavemet hesaplarını, motor ve şasi parçalarının çalışma prensipleri, elektrik ve elektronik sistemlerin çalışması hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktadır. Öğrencilerin güncel otomotiv teknolojileri ile otomotiv satış sonrası servis alanında güncel bilgi ve teknolojileri takip edebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip branşında meslek elemanı olarak yetişmelerini hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları:

- Bu programın mezunları otomotiv, makine ve savunma sanayisinde tasarım, üretim, montaj, kalite kontrol, kalite güvence, planlama ve üretim sonrası bakım ve servis alanlarında çalışma olanaklarına sahiptirler. Verilen eğitimle kendi servis ve atölyelerini kurabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilen Bölümler:

- -Endüstri Mühendisliği,
- -Enerji Sistemleri Mühendisliği,
- -Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği,
- -Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği,
- -Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği,
- -Makine Mühendisliği,
- -Otomotiv Mühendisliği,
- -Uçak Gövde-Motor,
- -Uçak Gövde-Motor Bakım ve Enerji Yönetimi lisans programlarına yerleşebilirler.

Otomotiv Teknolojisi Program Yeterlilikleri:

- Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrayabilme.
- Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrayabilme.
- Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilmesi.
- Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gerekliliğini bilmesi.
- Yönetim fonksiyonunu bilmesi.
- Satış sonrası hizmet sektöründe olarak sorumluluğunu anlaması
- Yönetici yardımcılığı veya orta kademeli yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu taşıyabilmesi.
- Alanı ile ilgili olarak özel cihaz ve aparatları (bilgisayarlı kontrol cihazlarını) kullanabilme.
- Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilmesi.
- Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilmesi.
- Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilmesi.
- Hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilmesi.
- İş hayatında meslek etiğinin önemin anlaması.
- Otomotiv sektöründeki yeni teknolojileri takip edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilincine sahip olması.

Otomotiv Teknolojisi Program Profili:

- Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen,
- Üretim kademelerinin montaj ve kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçler ile ölçme kontrol aletlerini kullanabilen,
- Dizayn, Tasarım yapabilme yetkinlik ve becerisine sahip,
- Analitik bilgi ve düşünceye sahip,
- Proje yapabilme bilgisine ve alt yapısına sahip,
- Temel otomotiv araç ve gereçlerini kullanabilen,
- Mesleği ile ilgili teknik norm ve standartları bilen ve uygulayan
- Yönetim kademelerinde sorumluluk alıp ekip olarak birlikte çalıştığı kişilerin yönetim ve denetimini üstlenebilen "Otomotiv Teknikerleri" yetiştirmeyi amaçlar.

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programında okutulan başlıca dersler aşağıda belirtilmiştir:

- ▶ Mesleki Matematik-I
- ▶ Fizik
- ▶ Motor Teknolojisi
- ▶ Otomotiv Elektrik ve Elektronik
- ▶ Ölçme ve Kontrol
- ▶ Mesleki Resim

- ▶ Bilgi ve İletişim Teknolojisi
- ▶ Kariyer Planlama
- ▶ İş Sağlığı ve İş Güvenliği
- ▶ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -I ve II
- ▶ Türk Dili – I ve II
- ▶ Yabancı Dil – I ve II
- ▶ Mesleki Matematik – II
- ▶ Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri
- ▶ Güvenlik ve Konfor Sistemleri
- ▶ Makine Elemanları
- ▶ Bilgisayar Destekli Çizim
- ▶ Hidrolik ve Pnömatik
- ▶ Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri
- ▶ Güç Aktarma Organları
- ▶ Motor Test Ayarı
- ▶ Hasar Tespit ve Analiz Yöntemleri
- ▶ Termodinamik
- ▶ Otomotiv Malzeme Teknolojisi
- ▶ Araç Muayenesi ve Mevzuatı
- ▶ İş Sağlığı ve İş Güvenliği
- ▶ Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi
- ▶ Sürüş Teknikleri
- ▶ Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri
- ▶ Taşıtlar Mekaniği
- ▶ Hareket Kontrol Sistemleri
- ▶ Emisyon Kontrol Sistemleri
- ▶ Kaporta ve Boya Teknolojisi
- ▶ Servis Yönetimi ve Organizasyon
- ▶ Isıtma ve Soğutma Sistemleri
- ▶ Otomotivde Yeni Teknolojiler
- ▶ Taşıt Tasarımı
- ▶ Mesleki Yabancı Dil
- ▶ Girişimcilik
- ▶ Staj

Tablo 1’de Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için Birinci Yarıyıl Dönemi Ders Programı, Tablo 2’de Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için İkinci Yarıyıl Dönemi Ders Programı, Tablo 3’de Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için Üçüncü Yarıyıl Dönemi Ders Programı ve Tablo 4’de Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için Dördüncü Yarıyıl Dönemi Ders Programı gösterilmektedir. Şekil 1’de ise Iğdır Üniversitesi Otomotiv Atölyesi Fotoğrafı mevcuttur. Otomotiv Atölyesi hem teorik hem de uygulamalı derslerin işlenebilmesine olanak sağlayan donanım ve teknik imkanlara sahiptir. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]

BİRİNCİ YARIYIL DÖNEMİ					
DERS KODU	DERS ADI	T	U	UK	AKTS
	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi –I	2	0	2	2
	Türk Dili –I	2	0	2	2
	Yabancı Dil –I	2	0	2	2
	Mesleki Matematik – I	3	1	4	4
	Fizik	3	0	3	3
	Motor Teknolojisi	3	1	4	4
	Otomotiv Elektrik ve Elektronik	3	1	4	5
	Ölçme ve Kontrol	2	0	2	2

Mesleki /Zorunlu Dersler Toplamı					24
Seçmeli Dersler (*)					6
	Meslek Resim	2	1	3	3
	Bilgi ve İletişim Teknolojisi	3	0	3	3
	Malzeme Teknolojisi	2	0	2	2
	Çevre Koruma	2	0	2	2
	Meslek Etiği	2	0	2	2
	İletişim	2	0	2	2
	Üniversite Yaşamına Geçiş	2	0	2	2
Toplam					30
Bu dönem için en az 6 AKTS lik seçimlik ders seçilecektir.					
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi					

Tablo 1 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için Birinci Yarıyıl Dönemi Ders Programı. [1]

İKİNCİ YARIYIL DÖNEMİ					
DERS KODU	DERS ADI	T	U	UK	AKTS
	Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi –II	2	0	2	2
	Türk Dili –II	2	0	2	2
	Yabancı Dil – II	2	0	2	2
	Mesleki Matematik – II	3	1	4	4
	Buji Ateşlemeli Motorların Yakıt ve Ateşleme Sistemleri	3	1	4	4
	Güvenlik ve Konfor Sistemleri	2	1	3	3
	Makine Elemanları	2	0	2	2
Mesleki /Zorunlu Dersler Toplamı					19
Seçmeli Dersler (*)					5
*	Bilgisayar Destekli Çizim	2	1	3	3
*	Hidrolik ve Pnömatik	2	0	2	2
	Yakıtlar Yanma	2	0	2	2
	Kalite Güvencesi Ve Standartları	3	0	3	3
	Kalite Yönetim Sistemleri	2	0	2	3
	İşaret Dili	2	0	2	2
	Fotoğrafçılık	2	0	2	2
Toplam					24
Bu dönem için en az 5 AKTS lik seçimlik ders seçilecektir					
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi					

Tablo 2 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için İkinci Yarıyıl Dönemi Ders Programı. [1]

ÜÇÜNCÜ YARIYIL DÖNEMİ					
DERS KODU	DERS ADI	T	U	UK	AKTS
	Dizel Motorlar ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri	3	1	4	4
	Güç Aktarma Organları	3	1	4	4
	Motor Test Ayarı	3	1	4	4
	Hasar Tespit ve Analiz Yöntemleri	2	1	3	3

	<i>Termodinamik</i>	2	0	2	2
	<i>Otomotiv Malzeme Teknolojisi</i>	2	0	2	2
	<i>Araç Muayenesi ve Mevzuatı</i>	2	1	3	3
	<i>Staj</i>	0	0	0	8
Mesleki /Zorunlu Dersler Toplamı					30
Seçmeli Dersler (*)					6
	<i>İş Sağlığı ve Güvenliği</i>	2	0	2	2
	<i>Kaynak Teknolojisi</i>	2	0	2	2
	<i>Sistem Analizi ve Tasarımı</i>	3	1	4	4
	<i>Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojisi</i>	2	0	2	2
	<i>Sürüş Teknikleri</i>	2	0	2	2
	<i>Müşteri İlişkileri</i>	2	0	2	2
	<i>İlk Yardım</i>	2	0	2	2
	<i>Kariyer Danışmanlığı ve Mesleki Rehberlik</i>	2	0	2	2
Toplam					36
Bu dönem için en az 6 AKTS lik seçimlik ders seçilecektir.					
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi					

Tablo 3 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için Üçüncü Yarıyıl Dönemi Ders Programı. [1]

DÖRDÜNCÜ YARIYIL DÖNEMİ						
DERS KODU	DERS ADI	T	U	UK	AKTS	
	Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri	3	1	4	4	
	Taşıtlar Mekaniği	3	1	4	4	
	Hareket Kontrol Sistemleri	3	1	4	4	
	Emisyon Kontrol Sistemleri	2	1	3	3	
	Kaporta ve Boya Teknolojisi	2	1	3	3	
	Servis Yönetimi ve Organizasyon	2	0	2	2	
	Isıtma ve Soğutma Sistemleri	2	0	2	2	
	Otomotivde Yeni Teknolojiler	2	0	2	3	
Mesleki /Zorunlu Dersler Toplamı					25	
Seçmeli Dersler (*)					5	
*	Araştırma Yöntem ve Teknikleri	3	0	3	3	
*	Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi	2	0	2	2	
	Taşıtlar Tasarımı	2	0	2	2	
	Mesleki Yabancı Dil-I	2	0	2	2	
	Isı Transferi	2	1	3	3	
	Motor Yenileştirme	2	0	2	2	
	Bilgisayar Kontrollü Takım Tezgâhları	2	0	2	3	
	İşletme Yönetimi – I	3	0	3	4	
Toplam					30	
Bu dönem için en az 5 AKTS lik seçimlik ders seçilecektir						
T: Teori U: Uygulama UK: Ulusal Kredi AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi						

Tablo 4 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı için Dördüncü Yarıyıl Dönemi Ders Programı. [1]

Şekil 1 Iğdır Üniversitesi Otomotiv Atölyesi Fotoğrafi. [1]

Conclusion - Sonuç

Otomotiv Teknolojisi Programı; gerek üretim, tasarım, montaj, kalite, planlama ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık öğrenim veren bir yükseköğretim programıdır.

Programın amacı, otomotiv sektöründe üretim, tasarım, kalite kontrol, kalite güvence, montaj ve bakım alanlarında, planlama ve takip, otomotiv fabrikalarında mekanik tasarımcı ve servis teknikerliği vb. görevleri gerçekleştirecek sektöre nitelikli iş gücünü sağlamaktır.

Mezun olanlar “OTOMOTİV TEKNİKERİ” ünvanı alırlar. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]

References – Referanslar

1. Elmas, Emin Taner (2023) Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü – Otomotiv Teknolojisi Programı, Bölüm Tanıtım Sunumu, Hazırlayan: Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS.
2. Iğdır Üniversitesi, Basın Yayın Merkezi Haberi 1: **Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, TRT ERZURUM RADYOSU Doğu'nun Sesi Programına canlı yayın konuğu oldu.** Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O. Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri – Otomotiv Bölüm Başkanı **Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, TRT ERZURUM RADYOSU Doğu'nun Sesi Programında** 18 Ekim 2020 Pazar günü saat 10:50'de canlı yayın konuğu oldu ve Iğdır ilimizde bulunan **Tuz Mağaralarının mevcut kullanım amaçlarının yanı sıra “Enerji Depolama Sistemi”** olarak da değerlendirilebilmesine olanak sağlayan Proje hakkında bilimsel ve teknik içerikli bilgiler verdi.
3. Iğdır Üniversitesi Diploma Eki Bilgileri, Information on Iğdır University Diploma Supplement (Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü – Otomotiv Teknolojisi Programı / Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies & Department of Automotive Technology at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences at Iğdır University, Turkey)
4. Emin Taner E. (2023). Thermodynamical And Experimental Analysis of Design Parameters of a Heat Pipe Air Recuperator. Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences, 3(6), 6–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116309>

5. Elmas, Emin Taner (2019) Thermodynamical Balance Associated with Energy Transfer Analysis of the Universe Space as a Pressure Vessel Analogy. *Journal of Applied Sciences*, Redelve International Publications 2019(1): RDAPS- 10002.
6. Elmas, Emin Taner (2017) Productivity and Organizational Management (The Book) (Chapter 7): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, Spain (ISBN:978-3-11-035545-1)
7. Elmas, Emin Taner (2017) Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity). DeGruyter, Germany (DOI 10.1515 / 9783110355796-007)
8. Elmas, Emin Taner, Evaporation Plant for Recycling of Caustic Soda, *INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING TECHNOLOGIES-IJET* Emin Taner Elmas., Vol.3, No.3, 2017
9. Elmas, Emin Taner, (2014), Çağımızın Mühendisinden Beklenenler, Gece Kitaplığı, ISBN:9786053244158
10. Emin T. E. (2023). Design, Production, Installation, Commissioning, Energy Management and Project Management of an Energy Park Plant Consisting of Renewable Energy Systems Established at Iğdır University. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 3, Number 6, pp. 67–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10406670>
11. ÇELİK ÜRETİMİNDE ELEKTRİK ARK OCAKLARINDA ENERJİ MALİYETLERİNİN VE ENERJİ VERİMLİLİK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION ON ENERGY COSTS AND ENERGY EFFICIENCY FACTORS OF ELECTRIC ARC FURNACE FOR STEEL PRODUCTION, *Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering* Hasan TAMSÖZ *, Emin Taner ELMAS ** *FBU-DAE 2021 1 (3): 163-180*
12. SİNER TESİSLERİNDE ENERJİ KULLANIM NOKTALARI VE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANACAK YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ENERGY UTILIZATION POINTS AND THE METHODS USING THE EFFICIENT ENERGY FOR SINTERING PLANTS, *Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering* Adem KAYA*, Emin Taner ELMAS** *FBU-DAE 2022 2 (2): 170-181*
13. Emin Taner ELMAS. (2024). The Electrical Energy Production Possibility Research Study by using the Geothermal Hot Water Resources, which is a kind of Renewable Energy Resource, located at the Region of Mollakara Village which is a part of Diyadin Town and City of Ağrı, Turkey. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 1, pp. 90–101). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10729333>
14. ELMAS, Emin Taner. (2024). Energy Analysis, Energy Survey, Energy Efficiency and Energy Management Research carried out at Iğdır University. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 2, pp. 12–30). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10828077>
15. ELMAS, Emin Taner. (2024). A Research Study of Salt Dome (Salt Cave) Usage Possibility for CAES – Compressed Air Energy Storage Systems. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 2, pp. 128–131). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10980421>
16. ELMAS, Emin Taner. (2024). Wankel Rotary Piston Engine Design Project. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 3, pp. 1–4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11117047>
17. Emin Taner ELMAS*. Project for “Amphibious Mobile Snow Track Ambulance” for Healthcare System. *Am J Biomed Sci & Res.* 2024 22(4) *AJBSR.MS.ID.002990*, DOI: 10.34297/AJBSR.2024.22.002990
18. Emin Taner ELMAS*. The first “Olive Seedlings” and “Artichoke Seedlings” Planted in Iğdır Province, Turkey. *Am J Biomed Sci & Res.* 2024 22(5) *AJBSR.MS.ID.002996*, DOI: 10.34297/AJBSR.2024.22.002996
19. ELMAS, Emin Taner. (2024). An innovative solar dish type collector – concentrator system having an original – unique geometrical mathematical model called as DODECAGON which has 12 equal segments. In *Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences* (Vol. 4, Number 3, pp. 31–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11397848>